

QUEDAS EM IDOSOS

e cuidados essenciais

FICHA CATALOGRÁFICA

CREDECIAIS DOS ORGANIZADORES

AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI

Enfermeira. Professora do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde - UFPB. Doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública - UFPB. Especializada em: Administração Hospitalar e Sanitária UNAERP-SP; Terapia Intensiva; Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem pela SOBRAGEN-SP. Enfermagem Forense - RJ; Comunicação e Oratória. Bacharel em Direito pela FAP. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - GEPSPCC/UFPB/CNPq.

GRACIMARY ALVES TEXEIRA

Enfermeira. Professora do Centro Profissional e Tecnológico - Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CPT-ETS/UFPB). Doutora e Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especialista em Enfermagem Neonatal e Obstétrica.

CREDECENCIAIS DOS ORGANIZADORES

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública pela UFPB. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - FENSG/UPE. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, atuando no Ensino, Pesquisa e Extensão na área de urgência e emergência. Responsável pela linha de pesquisa Políticas e Práticas do Cuidar em Saúde de Pessoas em Condições Críticas vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - GEPSPCC/UFPB/CNPq. Coordena a Liga Acadêmica de Emergência e Trauma - LAET/UFPB. Consultora da Revista Texto & Contexto Enfermagem e Revista da Escola de Enfermagem da USP - REEUSP.

CREDECENCIAIS DOS AUTORES

BEATRIZ DA SILVA VASCONCELOS PEREIRA

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Coordenadora de Cultura e Eventos do Centro Acadêmico de Enfermagem da UFPB - Gestão Irena Sendler. Discente colaboradora do projeto de extensão Bom para Saúde: Divulgação social de projetos e ações em saúde. Estagiária da Assessoria de Comunicação e Cultura do Centro de Ciências da Saúde (ACOM - CCS/UFPB).

ARLLA MILENE CIRINO SOARES

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Núcleo de Estudos em HIV/AIDS, Saúde e Sexualidade (NEHAS). Extensionista dos projetos de extensão "O cuidado na perspectiva da educação popular em saúde na comunidade" e "Estímulo à autoestima e lazer aos pacientes do Hospital Universitário Lauro Wanderley".

CREDENCIAIS DOS AUTORES

ANA CAROLINA DOS SANTOS

Discente de Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Forense - GEPEFO/UFPB/CNPq. Extensionista do Projeto de Extensão intitulado Intervenção Multidisciplinar à Criança e ao Adolescente com Câncer - IMCAC/UFPB. Aluna do Programa de Educação para o Trabalho em Saúde - PET-Saúde Gestão e Assistência 2022/2023.

CARO(A) LEITOR(A),

Esta cartilha foi elaborada com o intuito de fornecer informações e facilitar o entendimento acerca dos riscos de queda, em especial, frente ao processo de senescência. Está destinada aos discentes do Curso Técnico em Cuidados de Idosos do Centro Profissional e Tecnológico - Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CPT-ETS/UFPB).

01

DEFINIÇÃO DE QUEDA

Fonte: Domínio Público

Queda

Segundo o Kellogg International Work Group on the Prevention of Falls by the Elderly, pode ser entendida como uma mudança de posição inesperada, não intencional, que faz com que o indivíduo permaneça em um nível mais baixo em relação à sua posição inicial (DUARTE, et al., 2019).

02

Dados epidemiológicos

Fonte: Domínio Público

EPIDEMIOLOGIA

Fonte: Domínio Público

O Risco de queda

aumenta linearmente com o avançar da idade em ambos os sexos, sendo mais alto entre mulheres (MACIEL, 2010).

Em 2050

cerca de 20% da população mundial será composta por pessoas idosas (DUARTE, et al., 2019).

Fonte: Domínio Público

Cerca de 50%

das pessoas idosas que sofrem quedas tendem à reincidência (MACIEL, 2010).

PSIU!

Os dados apresentados anteriormente instigam a reflexão acerca do papel dos profissionais de saúde frente aos riscos de queda no contexto do aumento da expectativa de vida no mundo. Nesse sentido, faz-se necessário identificar os fatores predisponentes e as consequências da queda, a fim de atuarmos no melhor "tratamento", a prevenção.

03

Fatores predisponentes

Fonte: Domínio Público

FATORES PREDISPONENTES

Intrínsecos

alterações fisiológicas,
processos patológicos,
uso de medicamentos,
doenças cardiovasculares,
neuroológicas e
reumatológicas.

Extrínsecos

ambientes inadequados,
tapetes escorregadios,
pisos irregulares,
escadas com degraus
estreitos e os sapatos
usados pelo idoso.

04

Consequências da queda

CONSEQUÊNCIAS DA QUEDA

Além dos possíveis traumas e risco de morte, as quedas levam à restrição das atividades, ao declínio na qualidade da saúde e à incapacidade (MACIEL, 2010).

Fonte: Domínio Público

CONSEQUÊNCIAS DA QUEDA

Geram o aumento dos custos públicos devido à utilização de serviços especializados, bem como pelo aumento das internações (MACIEL, 2010).

05

Prevenção de quedas

Fonte: Domínio Público

PREVENÇÃO

Tapetes

evite tapetes soltos e utilize antiderrapantes.

Escadas

devem ter corrimão dos dois lados.

Sapatos

use sapatos fechados com solado de borracha.

PREVENÇÃO

Chão

evite andar em áreas
com chão úmido.

Luz

deixe uma luz
acesa à noite.

Cera

evite encerar a casa.

PREVENÇÃO

Objetos

evite móveis e objetos espalhados pela casa.

Celular

coloque telefone em local acessível.

Apoio

se necessário, utilize instrumentos de apoio.

PREVENÇÃO

Ônibus

espere que o ônibus pare completamente para subir ou descer.

Faixa de pedestre

utilize sempre a faixa de pedestre.

06

Práticas de cuidado

Fonte: Domínio Público

PSIU!

Dentre os instrumentos que podem auxiliar no enfrentamento da problemática da queda em pessoas idosas está Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Assim, o preenchimento correto desse documento permite a elaboração do histórico de quedas do sujeito, o que consequentemente auxilia no planejamento do cuidado personalizado, incluindo a prevenção de novos episódios de queda.

2.9 Quedas

Quedas são frequentes em pessoas idosas, mas podem ser evitadas. As principais consequências são fraturas, traumatismo craniano, contusão muscular e, principalmente, o medo de cair.

Caso já tenha sofrido alguma queda, responda às seguintes perguntas:

Data da queda (mês/ano)	Qual foi o local da queda?		A queda causou alguma fratura?		Você parou de realizar alguma atividade por medo de cair novamente?	
	Dentro de casa	Fora de casa	Sim/Qual?	Não	Sim	Não

MAPA MENTAL

Fonte: Domínio Público

EPIDEMIOLOGIA

2050
cerca de 20% da população mundial será composta pessoas idosas.

RISCO DE QUEDA

aumenta linearmente com o avançar da idade em ambos os sexos, sendo mais alto entre mulheres.

50%
sofrem novas quedas.

QUEDA

uma mudança de posição inesperada, não intencional, que faz com que o indivíduo permaneça em um nível mais baixo em relação à sua posição inicial.

CONSEQUÊNCIAS DA QUEDA

Somado aos possíveis traumas e ao risco de morte, as quedas levam à restrição das atividades, ao declínio na qualidade da saúde, à incapacidade e ao risco de internação em instituições de longa permanência.

As quedas também geram aumento de gastos hospitalares.

RISCOS DE QUEDA

cuidados com a pessoa idosa

INTRÍNSECOS

FATORES PREDISPOANTES

EXTRÍNSECOS

alterações fisiológicas, processos patológicos, uso de medicamentos, doenças cardiovasculares, neurológicas e reumatológicas.

ambientes inadequados, tapete escorregadio, pisos irregulares, escadas com degraus estreitos e os sapatos usados pelo idoso.

Tapetes

evitar tapetes soltos e utilizar antiderrapantes.

Chão

evitar áreas com chão úmido.

Luz

deixe uma luz acesa à noite.

Sapatos

usar sapatos fechados com solado de borracha.

Escadas

devem ter corrimão dos dois lados.

RISCOS DE QUEDA

orientações de prevenção

Cera

evite encerar a casa.

Objetos

evitar móveis e objetos espalhados pela casa.

Celular

colocar telefone em local acessível.

Apoio

se necessário, utilizar instrumentos de apoio.

Ônibus

esperar que o ônibus pare completamente para subir ou descer.

DINÂMICA

Dona Maria do Carmo, aos 79 anos, ainda tem o hábito de ler o jornal matinal todos os dias. E, embora costume ir ao encontro do carteiro, hoje, teve que esperar por Ana. Afinal, está evitando esforços por causa da última queda.

Por: Beatriz da Silva Vasconcelos Pereira, discente do curso de Enfermagem da UFPB.

Os filhos até colocaram uma cama na sala para que ela pudesse ver o Juca, seu neto, brincando. Ela ama o menino. Contrataram a Ana também para ajudá-la mais de perto. Lembrá-la das medicações - Diazepam e Hidroclorotiazida. Ah, as medicações! Dona Maria anda reclamando delas.

Por: Beatriz da Silva Vasconcelos Pereira, discente do curso de Enfermagem da UFPB.

Ana, esses remédios
estão me adoecendo!
Estou tonta o tempo
todo sem falar a
vontade urinar!

**E SE VOCÊ FOSSE A ANA, O QUE
FARIA PARA EVITAR UM NOVO
EPISÓDIO DE QUEDA?**

Por: Beatriz da Silva Vasconcelos Pereira, discente do curso de Enfermagem da UFPB.

GABARITO

Por: Beatriz da Silva Vasconcelos Pereira, discente do curso de Enfermagem da UFPB.

COMENTANDO O GABARITO

- A queixa de Dona Maria do Carmo sobre os medicamentos é um alerta. Tontura e maior frequência de diurese são fatores que aumentam o risco de queda. O primeiro, juntamente com a diminuição do tônus muscular pelo processo de senescência, acarreta na falta de equilíbrio e o segundo, por exemplo, pode favorecer acidentes em piso molhado;
- Sapatos soltos, sem fixadores, não são a melhor escolha para pessoas idosas, principalmente, quando se há dificuldade no caminhar;
- Brinquedos/Objetos espalhados pelo chão podem representar um perigo para pessoas idosas, aumentando o risco de quedas;
- Os instrumentos de apoio - andador e bengalas, devem estar próximos da pessoa idosa não só para favorecer sua autonomia, mas também para diminuir o risco de acidentes/quedas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DUARTE, G. P. et al. Relação de quedas em idosos e os componentes de fragilidade. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2019, v. 21, n. 2. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-549720180017.supl.2>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

MACIEL, A. Quedas em idosos: um problema de saúde pública desconhecido pela comunidade e negligenciado por muitos profissionais da saúde e por autoridades sanitárias brasileiras. Revista Médica de Minas Gerais, v. 20, n. 4, 2010. Disponível em: < RMMG - Revista Médica de Minas Gerais - Quedas em idosos: um problema de saúde pública desconhecido pela comunidade e negligenciado por muitos profissionais da saúde e por autoridades sanitárias brasileiras>. Acesso em: 05 mar. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 2018. Ministério da Saúde, 5ª Edição. Disponível em: <www.saude.gov.br/bvs>. Acesso em: 05 mar. 2023.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PEREIRA, L. dos S. A.; BORGES, M. M. R. Prevenção de quedas em idosos institucionalizados. Revista de Iniciação Científica e Extensão, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 586–94, 2021. Disponível em: <https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/319>. Acesso em: 5 mar. 2023.

PINHEIRO, M. S. S.; OLIVEIRA, D. S. N.; COSTA, J. de C.; ROXO, L. de O.; SOUZA, T. de N. B. RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS E FATORES PREVENTIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. Revista Multidisciplinar em Saúde, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 215, 2022. DOI: 10.51161/rem/3379. Disponível em: <https://editoraime.com.br/revistas/index.php/rem/article/view/3379>. Acesso em: 5 mar. 2023.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SILVA, L.; BERTO, C.; DA SILVA, F.; BEZERRA, K.; MARQUES, A. P. Fatores associados ao risco de quedas em idosos: uma revisão integrativa. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, v. 17, n. 2, 4 dez. 2020. Disponível em: <FATORES ASSOCIADOS AO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA | Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano (upf.br)>. Acesso em: 05 mar. 2023.

